

მედიატექსტების ახალი ფორმები მულტიპლატფორმული ჟურნალისტიკისთვის:
ლიტერატურის მიმოხილვა

New Forms of Media Texts for Multiplatform Journalism: A Literature Review

ნათია ფოფხაძე

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო-საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტი

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2659-8444>

Natia Popkhadze

Caucasus International University

PhD student, Doctoral Educational Program in Mass Communication

აბსტრაქტი. მედიის დიგიტალიზაციისა და მრავალპლატფორმული ამბის თხრობის ზრდის საპასუხოდ, ჟურნალისტური ტექსტის მეტამორფოზი წარმოადგენს კვლევითი ნაშრომის მიზანს. დიგიტალიზაციის თანმდევი ბეჭდური და სამაუწყებლო პლატფორმებისთვის განკუთვნილი ტრადიციული მედია ტექსტების ტრანსფორმაციის აუცილებლობა მულტიმედიალურ ფორმატებად, ციფრულ პლატფორმებზე რეტრანსლაციის უზრუნველსაყოფად. წინამდებარე კვლევის ობიექტია მედია ტექსტების ახალი ფორმები, უახლესი აკადემიური კვლევების სიღრმისეული ანალიზის საშუალებით.

საკვანძო სიტყვები: მედიატექსტი; მედიაკონტენტი; მედიაფორმატი; მულტიპლატფორმული ჟურნალისტიკა; ტრანსფორმაცია მედიაში; ინოვაციები მედიაში.

Abstract. The research paper aims to examine the metamorphosis of journalistic texts in response to media digitization and multi-platform storytelling. The digital transition necessitates the transformation of traditional media texts, originally designed for print and broadcast, into multimodal formats to enable effective retransmission across digital platforms. This study focuses on emerging forms of media texts through an in-depth analysis of the latest scientific research.

Keywords: Media Text; Media content; Media format; Multiplatform Journalism; Media Transformation; Media innovation.

1. შესავალი

ინტერნეტმა და მასზე დაფუძნებულმა ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ რომ რევოლუციური ძვრები მოახდინა მასობრივ კომუნიკაციაში, ამაზე ცხადად მეტყველებს ჟურნალისტური ტექსტის ტრანსფორმაცია. ასე მაგალითად, წერილობით ან ვერბალურ ენაზე, ფიქსირებული სტრუქტურის, ფორმისა და მნიშვნელობაზე ორიენტირებულ ჟურნალისტურ ტექსტში, გამოსახულებას მხოლოდ ტექსტური ნაწილის ილუსტრაციის დანიშნულება ჰქონდა, ციფრულ ეპოქაში კი ახალი სიცოცხლე და ინტერპრეტაცია შეიძინა მეჭრიბიანის კომუნიკაციის მოდელმა „7-38-55“ (Mehrabian, 1972), სადაც ვიზუალური და არავერბალური ელემენტები განაპირობებენ აუდიტორიის მიერ მედიაშინაარსის აღქმას, სადაც ტექსტური კომპონენტი მთავარ როლს აღარ თამაშობს. ამასთან, მაყურებლის ინტერნეტში მიგრირების კვალდაკვალ, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს მოუწია აღნიშნულ გარემოებაზე ადაპტირება და ჟურნალისტიკის წარმოება არა განსაზღვრული ფორმატის მედია საშუალებებისთვის არამედ ინტერნეტისთვის, თავის არსით მულტიმედიალური პლატფორმისთვის, რომელიც ყველა არსებული ჟურნალისტური ტექსტის მატარებელია (McQuail & Deuze, 2020).

ის ფაქტი, რომ მრავალი ადამიანისთვის ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ ბოლო ათწლეულებია ინტერნეტი აქტიურად ყალიბდება, ამასთან, იზრდება ვიდეოზე დაფუძნებული პლატფორმების პოპულარობა, არავისთვის არის სიახლე და აღნიშნული კიდევ ერთხელ დადასტურდა როიტერის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევით „Digital News Report 2024“ (Newman, 2024), რომლის მიზნებს ჟურნალისტიკის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიურად ელოდება მედიასამყარო. აღნიშნული ინტერესის საფუძველია ის გარემოება,

რომ მოსახლეობის უმრავლესობა განვითარებულ საზოგადოებებში და მესამე სამყაროს მაცხოვრებლების მზარდი რაოდენობა ცხოვრობს ინტერნეტში (Castells, 2011). ამის ფონზე, არ არის გასაკვირი რომ ინტერნეტს და ახალ მედიას აქვს „პრეტენზია მასობრივი მედიასაშუალების სტატუსზე“ (McQuail & Deuze, 2020), მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციულ მედიასთან კონკურენციის საგნად ინფორმაციის გაუმჯობესებული გადაცემის შედეგები, ინტერნეტის გამოყენებით ყველა ფორმის ციფრული კონტენტის გავრცელებისა და „მასობრივი თვითკომუნიკაციის“ (Castells, 2011) შესაძლებლობა ფიქსირდება. ამ მიზეზით, „მასობრივი კომუნიკაცია, როგორც ფართომასშტაბიანი ცალმხრივი საჯარო კონტენტის ნაკადი არ შეჩერებულა და აგრძელებს დინებას სხვადასხვა ტიპის კონტენტისა და ნაკადების გვერდით, რომლებიც ასევე მასობრივად ვრცელდება ონლაინ რეჟიმში“ (McQuail & Deuze, 2020). აღნიშნულ „ნოუმენს“ ესადაგება ფრთიანად ქცეული ფრაზა „კონტენტი მეფეა!“ (Microsoft Corporation, 1996)- რომლის მთავარი აზრია, რომ ციფრულ პლატფორმებზე წარმატების საწინდარია არა რაოდენობა არამედ ხარისხი, რაც თავის თავში მოიცავს კონტენტის მნიშვნელობას, ღირებულებას, სარგებლიანობას თუ აქტუალობას.

გამომდინარე იქიდან, რომ „მასობრივი კომუნიკაციის მუშაობის ყველაზე თვალსაჩინო მტკიცებულებას კონტენტი წარმოადგენს“ (McQuail & Deuze, 2020), ჩვენი ინტერესის საგანს წარმოადგენს მედიატექსტების, ფართო გაგებით მედიაკონტენტის სტატუსის, კერძოდ, ახალი ფორმების შესახებ არსებული ცოდნის შესწავლა. ჩვენი ვარაუდით, ხარისხიანი მედიაკონტენტის შექმნა კვლავაც დარჩება მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს პრეროგატივად, კერძოდ, წარმოების საფუძველი იქნება ტრადიციული ცოდნა და პროფესიული გამოცდილება, თუმცა იმ პირობით, რომ ტექნიკურ ელემენტებს მიენიჭოს ტექსტურ კომპონენტთან თანაბარი მნიშვნელობა. კვლევის შედეგებმა მოგვცა საშუალება გაგვეკეთებინა ქართული და უცხოური ლიტერატურის საფუძველზე მედიატექსტების ახალი ფორმების კომპილაცია და გადაგვედგა ნაბიჯი მისი სისტემატიზაციისკენ - ნაშრომის სიახლის სახით, სწორედ აღნიშნული გვესახება.

2. კვლევის მეთოდოლოგია

წინამდებარე კვლევის საგანს წარმოადგენს ტრადიციული ჟურნალისტური ტექსტების ტრანსფორმაცია ციფრულ პლატფორმებზე დისტრიბუციის უზრუნველსაყოფად, კვლევის ობიექტი კი - მედიატექსტები, მულტიპლატფორმული ჟურნალისტიკის კონტექსტში. ნაშრომი ეყრდნობა შემდეგ თეორიებს: გამოყენების და დაკმაყოფილების თეორიას (Uses and Gratification Theory), რომელიც ამტკიცებს, რომ ადამიანები აქტიურად მოიხმარენ, ირჩევენ კონკრეტულ მედიაარხებს და მედიაპროდუქტებს პირადი საჭიროებებიდან გამომდინარე (Blumler & Katz, 1974), შესაბამისად, აღნიშნულით აიხსნება რატომ გახდა საჭირო მედიატექსტების სხვადასხვა ციფრულ პლატფორმებთან ადაპტაციის აუცილებლობა - მედიატექსტების მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომით შექმნა; კონვერგენციის თეორიას (Convergence Theory), რომელიც განმარტავს, როგორ გარდაქმნის მედიაპროდუქტების წარმოებას, დისტრიბუციას და მოხმარებას სხვადასხვა მედიაფორმების, პლატფორმების და ტექნოლოგიების შერწყმა (Jenkins, 2006), შესაბამისად, აღნიშნულით აიხსნება, ტრადიციული მედიატექსტების ჰიბრიდიზაციის მიზეზი; სისტემების თეორიას (Systems Theory), რომელიც განმარტავს, თუ როგორ ფუნქციონირებენ კომპლექსური სუბიექტები მთლიანობაში მათი ნაწილების ურთიერთქმედების გზით (Bertalanffy, 2015), შესაბამისად, აღნიშნულით აიხსნება, როგორ ფუნქციონირებს მედიასისტემა ურთიერთდამოკიდებულ ელემენტებად დაყოფილი ტრადიციული ჟურნალისტური კონტენტით - მედიატექსტების ახალ, მოდალურ ფორმატებში შექმნა; ინოვაციების დიფუზიის თეორიას (Diffusion of Innovations Theory), რომელიც განმარტავს, საზოგადოების მიერ

ინოვაციების აღქმის თავისებურებებს და იმ კანონზომიერებას, რომლითაც შეიძლება ინოვაციების სწრაფი გავრცელების, იგივე დიფუზიის უზრუნველყოფა (Rogers, 2003), შესაბამისად, აღნიშნული განმარტავს როგორ და რატომ აკმაყოფილებს ერთი ინოვაციური მედიატექსტი საზოგადოების პრეფერენციებს, ხოლო სხვა ფორმას უჭირს ჟურნალისტურ პრაქტიკაში დამკვიდრება - ახალი მედიატექსტების ფორმების სტანდარტიზაცია.

ნაშრომის ძირითადი მიზანია ტრადიციული მედიატექსტების ტრანსფორმაციის შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა, კერძოდ, ჟურნალისტური ტექსტების ახალი ფორმებისა და ფორმატების იდენტიფიცირება. კვლევის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს მედიატექსტების ტრანსფორმაციის შესახებ რელევანტური კვლევების მოძიება, აღწერა და შეჯამება; მისი ქვეამოცანები კი შემდეგია: ჟურნალისტური ტექსტების ახალი ფორმების იდენტიფიცირება; ციფრული პლატფორმებისთვის განკუთვნილი კონტენტის მიმართ მოთხოვნების ჩამოყალიბება; ახალი მედიაფორმატების იდენტიფიცირება, კერძოდ, ინტერაქტიური ტექნოლოგიების (360 გრადუსიანი ვიდეო, ვირტუალური რეალობა (VR) და აუგმენტული რეალობა (AR)) მედიაწარმოებაში გამოყენების სტატუსის შეფასება. ის, თუ რა მეცნიერული ცოდნაა დაგროვებული მულტიპლატფორმული ჟურნალისტიკისთვის ტრადიციული მედია ტექსტების ტრანსფორმაციის შესახებ ნაშრომის ძირითადი საკვლევი შეკითხვაა. უფრო კონკრეტული კითხვები ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად: არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის საფუძველზე ა) ჟურნალისტური ტექსტების რა ახალი ფორმებია მოკვლეული? ბ) რა ახალი მოთხოვნებია ჟურნალისტური ტექსტების მიმართ სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმაზე გასავრცელებლად? გ) იყენებს თუ არა მედია ინდუსტრია, ინტერაქტიურ ტექნოლოგიებს (360 გრადუსიანი ვიდეო, ვირტუალური რეალობა (VR) და აუგმენტული რეალობა (AR)) ჟურნალისტური ტექსტის წარმოებაში?

კვლევის მიზნების მიღწევა შესაძლებელი გახდა თვისებრივი კვლევის მეთოდის გამოყენებით, ლიტერატურის ანალიზის ტექნიკით. ლიტერატურის შერჩევისას დავყვდებით მეცნიერებისთვის რელევანტურ ინდიკატორებს და ბიბლიოგრაფია მოიცავს მასალებს ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რომელიც ასახავს ახალ ცოდნას სოციალური მეცნიერებების დარგში და საკვანძო ტენდენციების გამოსავლენად, მონაცემების გაანალიზება განხორციელდა აღწერითი ანალიზის ტექნიკით, თუმცა, აღნიშნულით ვერ დგინდება გლობალური ტენდენციები, რადგან გამოკვლეულ იქნა მხოლოდ დასავლეთის და ეროვნული პრაქტიკა. აღსანიშნავია, რომ ქართულ ენაზე თანამედროვე დარგობრივი ლიტერატურის სიმწირე განსაზღვრავს ნაშრომის როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მნიშვნელობას, კერძოდ, ლიტერატურის სინთეზირებით განხორციელებული, ტრადიციული მედიატექსტის დიგიტალიზაციასთან ადაპტირების უახლესი პრაქტიკის ქართულ ენაზე გაცნობა შეეძლება, ჟურნალიზმის მიმართულებით ცოდნის გაღრმავებით დაინტერესებული პირებს, მასობრივი კომუნიკაციის მომავალ სპეციალისტებს და აკადემიურ პერსონალს, მათ შორის, დამხმარე ლიტერატურის სახით, ასევე, მკვლევრებსა და მედიამენეჯერებს.

3. თვისებრივი კვლევა: მედია ტექსტების ახალი ფორმები დიგიტალიზაციის ხანაში

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს აღწეროთ ინტერნეტისა და ახალი მედიის გაჩენით ტრადიციულ მედიატექსტების მეტამორფოზი და წარმოვადგინოთ მედიატექსტების ახალი ფორმები.

3.1. კვლევის დიზაინი

საკვლევ საკითხებზე დაყრდნობით, განვსაზღვრეთ შემდეგი საკვანძო სიტყვები: digital journalism; multiplatform journalism; digital media shift; media transformation; multiplatform content;

interactive content; media innovation. აღნიშნულზე დაყრდნობით, სამეცნიერო ბაზებში მოვიძიეთ 2010 წლის შემდგომ, დიגיტალური ჟურნალიზმის მიმართულებით ნაშრომები, რომელმაც შექმნა ახალი ცოდნა ტრადიციული მედიის ტრანსფორმაციის მიმართულებით და აკმაყოფილებს რელევანტურობის ინდიკატორებს: მაღალ იმპაქტ ფაქტორს ჟურნალის შემთხვევაში; მაღალი ჰირშის ინდექსს მეცნიერის შემთხვევაში; ციტირების მაღალ რაოდენობას ნაშრომის შემთხვევაში.

3.2. ჟურნალისტური ტექსტის მეტამორფოზი

ინტერნეტის ბატონობის ეპოქაში, ნებისმიერი მიმართულების მეტამორფოზი, ინტერნეტზე დაფუძნებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებასთან არის დაკავშირებული. გამონაკლისი არც მედიაა და არც მისი ინსტრუმენტი - მედიატექსტი, რომელიც ინტერნეტის და ახალი მედიის გაჩენით არამარტო ადამიანის, არამედ კომპიუტერისთვის კითხვად ფორმატში კონვერტირდა და ფორმის კონსტრუქციაც შესაბამისად იცვალა.

3.2.1. ჟურნალისტური ტექსტიდან ჟურნალისტურ კონტენტამდე

მედიის მიერ შექმნილ რეპერტუარში (Altheide, 1985) სხვადასხვა ფორმისა და სტრუქტურის ტექსტები გვხვდება და ასეთი შემოქმედებითი პროდუქტის განმასხვავებელი კატეგორიის აღსანიშნავად გამოიყენება ცნება ჟანრი. ჟურნალისტიკის კლასიკური ტიპის ქართულ სახელმძღვანელოებზე დაყრდნობით, ჟურნალისტური ტექსტების ფორმებს ერთმანეთისგან განასხვავებს ჟანრების სამი სახე: ინფორმაციული ტექსტი, რომელშიც შედის შენიშვნა, ანგარიში, ინტერვიუ სხვადასხვა სახის (ავტონტერვიუ, ინტერვიუ კომენტარი, ინტერვიუ დიალოგი და მონოლოგი, ინტერვიუ დისკუსია, ჩანახატი) და რეპორტაჟი, რომლებიც წარმოადგენენ ფაქტ(ებ)ის კონსტატირებას; ანალიტიკური ტექსტი, რომელსაც განეკუთვნება სამი სახის სტატია (სარედაქციო, პროპაგანდისტული და პრობლემატური), კორესპონდენცია, ვერსია, კომენტარი, წერილი, მიმოხილვა და რეცენზია, მათ შორის, სამეცნიერო, ლიტერატურული, კინორეცენზია და თეატრალური რეცენზია - რომლებიც წარმოადგენენ ფაქტ(ებ)ის გააზრებას; მესამე ჯგუფს, რომელიც მოიცავს ნარკვევს, ფელეტონს, პაროდias, პამფლეტს, ჩანახატს და აღსარებას, და რომელიც ახორციელებს რეალურ-დოკუმენტური სინამდვილის მხატვრულ ტიპიზაციას ეწოდება მხატვრულ-პუბლიცისტური ჟანრი (გობეჩია, 2019; სანიკიძე, 2015), თუმცა “ეს უკანასკნელი მიჩნეულია ანალიტიკური გამოსახვის ფორმად და მას ცალკე აღარ განიხილავენ (სანიკიძე, 2015)“. დასავლეთში ჟანრების მიმართ მიდგომა განსხვავებულია. მაგალითად, საფრანგეთში ჟანრებს პრაქტიკულად არც ექცევათ ასეთი ყურადღება და ფორმებს ერთმანეთისგან განასხვავებენ ფუნქციის მიხედვით - შენიშვნად (Breve), გაფართოებულ შენიშვნად (Filet), ანგარიშად (Comptereindu), ინტერვიუდ (Entrevue) და რეპორტაჟად (Reportage), ამერიკაში ანალიტიკური მასალები ფიჩერს ჟანრში ანუ ანალიტიკური და მხატვრულ-პუბლიცისტური ერთობლიობით გადმოიცემა, გერმანიაშიც საქართველოსგან განსხვავებული მიდგომებია (გობეჩია, 2019) - მაგალითად, გერმანელი თეორეტიკოსები და პრაქტიკოსი ჟურნალისტებისთვის „ჟანრების მეფე“ რეპორტაჟია (ტორაძე & მაისაშვილი, მედიისა და კომუნიკაციის კვლევის მეთოდები, 2019).

ჟანრების აღნიშნულ კლასიფიკაციაში გამოყენებული როგორც ტერმინები ის ფორმის სტრუქტურა აქტუალური იყო „ანალოგური მედიის ძველ სამყაროში, როცა ამბავი როგორც წესი იბეჭდებოდა გაზეთში ან საღამოს სატელევიზიო ახალ ამბებში“ (Pavlik, 2001), იმ დროში, როცა ნარატივი მეტწილად იდენტიფიცირდებოდა ტექსტუალურ ფორმასთან. იმ დებულებების გათვალისწინებით, რომ უმეტესწილად, კონკრეტული ჟანრების აღიარება ერთი მედიუმის ფარგლებში ხდება და როგორც ზემოთ ითქვა, ინტერნეტი მულტიმედიური პლატფორმაა,

რომელიც ყველა არსებული ჟანრების მატარებლად შეიძლება იქცეს (McQuail & Deuze, 2020), ინფორმაციული ერის ტექნოლოგიური საყრდენის (Castells, 2002) გაჩენის შემდეგ, მართალია ჟანრების შინაარსი და თვისებები იგივე დარჩა, მაგრამ ჟურნალისტური ტექსტის ტრადიციული კონფიგურაცია შეიცვალა (სანიკიძე, 2015). აღნიშნულის შესაბამისად, უკვე თანამედროვე ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში, რომელთა რაოდენობა მწირია, დასავლეთის გავლენით, მათ შორის, აკადემიზმზე მეტად პრაქტიკულობაზე აქცენტი და ბარბარიზმის გამოყენებით, ჟურნალისტური ტექსტის შემდეგ ფორმებზე გვხვდება ინფორმაცია: ხისტი და რბილი ახალი ამბავი; მოვლენური, აქტუალური, შემეცნებითი ან თემატური და პრობლემური რეპორტაჟი; სტატია, მათ შორის, საგამომიებო და სხვა ანალიტიკური ფორმები - სვეტი; რედაქტორის სვეტი; ე.წ. ედიტორიული ანუ სარედაქციო სვეტი, რაც იგივე წერილია; ე.წ. ოპედი ანუ სარედაქციო სტატიის მოპირდაპირე მასალა; რევიუ, იგივე მიმოხილვა, რომელიც არ მოიცავს კრიტიკული ანალიზს, რაც რეცენზიაში გვხვდება; ნიუს-ფიჩერი, ისტორიული და სამოგზაურო ფიჩერი ანუ არამხატვრული ისტორია, რომელიც დაწერილია მხატვრული ლიტერატურის წერის ტექნიკის გამოყენებით; ე.წ. პროფაილი ანუ პორტრეტი, სხვადასხვა განსხვავებული სტრუქტურით, მათ შორის, ნეკროლოგი; ინტერვიუ, რომელიც ჩანართია პროფაილში, რეპორტაჟში, სტატიაში და გამოყოფილია კომენტარის სახითაც; ე.წ. ლონგრიდი ანუ ვრცლად ნაამბობი; ბლოგპოსტი, რაც გაციფრულებული ჩანაწერია ციფრული დღიურისთვის, რომელსაც ბლოგი ჰქვია (ტორაძე, 2024); გარდა ამისა, ჟურნალისტური ტექსტის თვალსაზრისით, გვხვდება ფოტო ბლოგპოსტები, აუდიო ანუ პოდკასტი, ვიდეო ანუ ვლოგი (კუპრაშვილი, 2011) ან ყველა მათგანი ერთად. კონტამინაცია და ჟურნალისტური ფორმების შერწყმა, ინტერნეტის დამსახურებაა, მასზე დაფუძნებული ტექნოლოგიების განვითარებამ, დამატებით, ჟურნალისტური ფორმების კონფიგურაციაც შეცვალა. მეცნიერები აცხადებენ, რომ გართულდა მედიაფორმების ერთმანეთისგან გარჩევა, რადგან მათი დისტრიბუცია ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის არხზე რაც მოქმედებს ფორმის თავდაპირველ უნიკალურობაზე და მოხმარების გამოცდილებაზე, ამასთან, მკაფიო მარეგულირებელი საზღვრების ბუნდოვანება ხელს უწყობს ფორმებს შორის უფრო მეტ მსგავსებას, მხარდი კონვერგენციის პირობებში კი ეს ტენდენცია შეიძლება გაძლიერდეს (McQuail & Deuze, 2020). ზემოაღნიშნულ პროცესებს მედია მკვლევრები განიხილავენ ჟანრების ჰიბრიდიზაციისა და მულტიმედიურობის ცნებებად, კერძოდ, მულტიმედია წარმოადგენს ერთგვარ სუპერ მედიას, რადგან ის აერთიანებს ადამიანის კომუნიკაციის ბევრ ადრე განსხვავებულ და შეუსაბამო პროდუქტს (მედიის ფორმებს) ერთ კონვერგენტულ არხში (Castello, 2017). მეცნიერები მულტიმედიურ პროექტებში შემდეგ სემიოტიკურ ელემენტებს გამოყოფენ: ტექსტი, ფოტო, ვიდეო, რუკა, დიზაინი, ანიმაცია, დინამიკური ილუსტრაცია, სტატიკური ილუსტრაცია, ნახატი-კომიქსი; მის სადემონსტრაციოდ ონლაინ სივრცეში კი ასახელებენ - ლილაკ-ჰიპერბმულს, ე.წ. მიქშერს, ე.წ. სქროლინგს ანუ ტექსტის აწევა-ჩამოწევას, ე.წ. პარალაკს-სქროლინგს, ე.წ. ზუმირებას ანუ მასშტაბირებას, სტატიკას - ტექსტის დასაწყისსა და დასასრულს, რა ელემენტების კომბინაციაც და მათი პრეზენტაციაც ქმნის ნარატიულ სტრუქტურას (Hiippala, 2017).

აღსანიშნავია, რომ ზემოაღნიშნული მოცემულობა ნარატივში ტექსტური ელემენტის ძირითად ერთეულად განხილვის საშუალებას აღარ იძლევა, რადგან ახალი, ჰიბრიდული ფორმები მედია ტექსტების ფართო სპექტრის ერთობლიობას წარმოადგენს, რაც სამეცნიერო აპარატისთვის შესატყვისი ტერმინოლოგიით აღნიშვნას საჭიროებს. ჟურნალისტური ტექსტი ვიწრო გაგების, სტატიკური და მეტწილად ტექსტუალური ჟურნალისტური მასალაა, რომელიც ტრანსფორმირდა უფრო ფართო, დინამიკურად და მულტიმოდალურ ფორმატში, სადაც

ცალკეული ტექსტი მხოლოდ ნაწილია, რომელიც ჩაშენებულია მთლიან საინფორმაციო შინაარსში ანუ ე.წ. კონტენტში, რომელიც თავის მხრივ მომდინარეობს ლათინური სიტყვისგან „contentum“, რაც ნიშნავს „შიგთავსს“ და მედიაინდუსტრიის წარმომადგენელთა მეტყველებაში ინგლისურის ენის გავლენით დამკვიდრდა. კონტენტის ტექსტურის ნაწილის სტრუქტურაც დაექვემდებარე ცვლილებას და ტრადიციული, ზოგადიდან კონკრეტულისკენ სტილიდან (ტორაძე, 2024), ე.წ. ინვერსიული პირამიდიდან, რომელიც ჟურნალისტური ტექსტის შექმნის ოქროს სტანდარტად არის აღიარებული - რუბიკის კუბად წოდებულ, სამგანზომილებიან მოდელამდე ტრანსფორმირდა (Trillo-Domínguez & Alberich-Pascual, 2017), რაც თანამედროვე მედიამომხმარებლის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, კერძოდ, „ინფორმაცია მიიღოს სასურველ დროს, იმ ადგილას და იმ ფორმაში როდესაც, სადაც და როგორც მისთვისაა სასურველი თუ მოსახერხებელია“ (ვილაკი, 2023). რუბიკის კუბის მოდელებზე აწყობილი თხრობა არ არის წრფივი, ტექსტურ ნაწილზე ორიენტირებული, პასიური აუდიტორიისთვის განკუთვნილი ერთ პერსპექტივაში მოცემული ინფორმაცია ანუ ერთსაფეხურიანი, სტაბილური ნარატივი, არჩევანის ან ინტერაქციის ელემენტების გარეშე, როგორც თხრობის სტილიც არის „ინვერსიული პირამიდა“. წარმოდგენილი ახალი მოდელი აღწერს თხრობის პრინციპს, რომელიც არის ფრაგმენტული, მაგრამ ერთმანეთთან კავშირში მყოფი ტექსტებისგან შექმნილი, არაწრფივი პროცესი, სადაც ნავიგაციას აკონტროლებს აუდიტორია - მან შეიძლება ჯერ ნახოს ვიდეო, შემდეგ წაიკითხოს ტექსტი ან დაათვალიეროს ფოტო, სქროლვად გრაფიკაზე შეაჩეროს ყურადღება, გაეცნოს ციტატას თუ ბმულს, ამასთან, იაქტიუროს კომენტარის, გაზიარებისა თუ ამბის ფორმირებაში მონაწილეობის კუთხით. თხრობა მრავალმხრივია და მოდალური, შესაბამისად, აუდიტორია თვითონ აწყობს ამბის სრულ სურათს, ისევე როგორც რუბიკის კუბის ფერებს (Trillo-Domínguez & Alberich-Pascual, 2017).

3.2.2. მედიაფორმატები

ინტერნეტის ტექნიკურმა შესაძლებლობებმა ჟურნალისტური კონტენტს სხვადასხვა პლატფორმაზე გაუხსნა გზა და ახალ მედიაში მიგრირებული ტრადიციული მედიის აუდიტორიის მოზიდვისთვის, მათ მოთხოვნებზე მორგებული კონტენტის სხვადასხვა ფორმატში წარდგენის შესაძლებლობა გააჩინა. ასე მაგალითად, მისთვის საინტერესო ინტერვიუს აუდიტორია შეიძლება გაეცნოს ტექსტურ ფორმატში როგორც ბეჭდური ისე ელექტრონული სახით; აუდიო ფორმატში, როგორც რადიოს ისე ელექტრონულ მატარებელზე, მათ შორის, თვალი ადევნოს ვიზუალურადაც, ამასთან, წინასწარი ჩაწერილი სახით ან პირდაპირ ეთერში; ვიდეოფორმატში, სადაც ყველა ზევით ხსენებული აქტივობის ერთად ან ცალ-ცალკე განხორციელების საშუალება აქვს ანუ წაკითხვის, მოსმენის, ყურების, ამასთან ერთად ან ცალ-ცალკე ტელევიზორის, კომპიუტერის, პლანშეტის, მობილური ტელეფონის ეკრანზე და პარალელურად სხვა მედია კონტენტსაც გაეცნოს თუ მოიხმაროს. მეტიც, უკვე შესაძლებელი გახადა აუდიტორია არა მხოლოდ მკითხველი, მსმენელი ან მაყურებელი იყოს, არამედ ამბის მონაწილაც - თითქოს იმყოფება იმ დროს და იმ ადგილას, შესაბამისად, თავად განიცადოს მოვლენა. აღნიშნულზე დაყრდნობით, ის რომ ინტერნეტზე დაფუძნებული შინაარსის რედაქტირება, განახლება, რემიქსირება, აგრეგირება და რეტრანსლირება უწყვეტ რეჟიმშია შესაძლებელი (McQuail & Deuze, 2020) მათ შორის, მობილური ტელეფონითაც კი - უკვე აღნიშნადაც არ ღირს. ინოვაციები მედიაში კონტენტის შექმნის უზღვავე შესაძლებლობას იძლევა რომელიც დაკავშირებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებასთან - ჟურნალისტური შემოქმედების და ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების სინთეზირებასთან. ჟურნალისტიკის ტრადიციული ფორმები, რომლებიც ადაპტირებულია ციფრულ

პლატფორმებზე, დღეს სცენას უზიარებენ იმერსიულ და სტრუქტურირებულ ჟურნალისტიკას, ე.წ. გეიმიფიცირებულ კონტენტს და 360° ვიდეოებს, სხვებთან ერთად (Lopezosa et al., 2023).

იმერსიული ჟურნალისტიკა, რომელიც მედიაკონტენტის შესაქმნელად იყენებს ტექნოლოგიებს, როგორცაა ვირტუალური რეალობა (VR), გაფართოებული რეალობა (AR), 360° ვიდეო და წარმოადგენს ამბის თხრობის, ძლიერ ინსტრუმენტს, აუდიტორიის ემოციის გამოწვევისა და ჩართულობის უზრუნველყოფის კუთხით, აქტიურად ვითარდება, თუმცა მისი ფართომასშტაბიანი გამოყენება ჯერ არ ხდება. მაგალითად, საქართველოს მედია ინდუსტრიაში 360 გრადუსიანი ვიდეო ტექნოლოგიის გამოყენების მხოლოდ ერთი მაგალითი ფიქსირდება დღემდე - საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტი „საქართველო 360“, რომელიც 360° ვიდეო ტექნოლოგიის საფუძველზე, მაყურებელს სთავაზობს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში ვირტუალურ მოგზაურობას და უშუალო გამოცდილებას (საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 2020). მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად იმერსიული ჟურნალისტიკის პოტენციალისა, ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების დიფუზიისთვის ბარიერებს წარმოადგენს ერთი მხრივ აუდიტორიის მიმდებლობა და ტექნიკური ხელმისაწვდომობა, მეორე მხრივ კი - ჟურნალიზმის წარმოების მაღალი ხარჯი და ტექნიკური სირთულეები, რას იმას ნიშნავს, რომ მედიაინოვაციების გავრცელებისთვის მხოლოდ ტექნიკური შესაძლებლობები არ კმარა, არამედ ის დამოკიდებულია მედიაორგანიზაციების კულტურაზე, მის რესურსებსა და შექმნილ ტექნოლოგიურ გარემოზე (Cheng & Verboord, 2024). აღსანიშნავია, რომ ვირტუალურ რეალობა და 360° ვიდეო ტექნოლოგიით წარმოებული მედიაკონტენტი, ერთგვარად ელიტურ თუ ნიშურ პროდუქტად პოზიციონირებს დღემდე, იმ კონტენტთან შედარებით, რომელიც იქმნება აუგმენტური რეალობის ტექნოლოგიით. უკანასკნელის დიფუზია მედიაწარმოებაში უფრო აქტიურად განხორციელდა და დღესაც მიმდინარეობს, რადგან მის მოხმარებას არ სჭირდება სპეციალური მოწყობილობა, ადვილად ინტეგრირდება ყოველდღიურ მობილურ ტექნოლოგიებთან და მომხმარებლებისთვის უფრო ხელმისაწვდომია, გრაფიკების, რუკების თუ ინფოგრაფიკის შექმნა კი, ცხადია, სირთულის დონის გათვალისწინებით, რეგულარულ ხასიათს ატარებს არაპროფესიონალი შემოქმედისთვის.

ინოვაციების კონტექსტში, მედიის მკვლევართა ყურადღების ცენტრშია ალგორითმები, რადგან „დღეს ალგორითმები გარკვეულწილად ეხება ჟურნალისტიკის თითქმის ყველა ასპექტს, ახალი ამბების წარმოების საწყისი ეტაპებიდან, მისი მოხმარების ბოლო ეტაპებამდე“ (Zamith, 2019). ჟურნალისტიკაში ფართო გამოყენებაშია ტექნოლოგიების სრული სპექტრი, მათ შორის, სარეკომენდაციო სისტემები, რომელიც ფუნდამენტური ინოვაციაა ინტერნეტში და გადის ტრადიციული მედიის არეალიდან (McQuail & Deuze, 2020). ასე მაგალითად, სწორედ საძიებო სისტემები იყენებენ ალგორითმებს ინფორმაციის ინდექსირებისთვის, თავის მხრივ ალგორითმები კი სინთეზირებას უკეთებენ ვებგვერდის კონტენტს, მასში გამოყენებულ ტერმინებს, ანალიტიკურ მონაცემებს, თითოეული მომხმარებლის გამოცდილების ისტორიას და აღნიშნულზე დაყრდნობით ავრცელებენ კონტენტს. ჟურნალისტიკაში ალგორითმების გამოყენების აუცილებლობა გამოიწვია აუდიტორიის მეტად პირადი ხასიათის პლატფორმებზე გადანაცვლებამ, ისეთებზე, როგორებიცაა WhatsApp-ი, Facebook Messenger-ი და სხვ., შესაბამისად, მასალების განთავსების პრაქტიკამ აუდიტორიის მიერ არჩეულ პლატფორმებზე, ცხადია, შესაბამის ფორმატში - მომხმარებელი კმაყოფილია პერსონალიზებული მომსახურებით, თავის მხრივ კმაყოფილია რობოტის უკან მდგარი ჟურნალისტიკ, რადგან აქვს შესაძლებლობას მისწვდეს აუდიტორიის სასურველ სეგმენტს (Thurmana, Lewis, & Kunert, 2019). ზემოაღნიშნული ინოვაციები, რაც ტრადიციულ მედიაწარმოებაში კომპიუტერიზაციის მზარდ

დანერგვაზე მიუთითებს გვაფიქრებინებს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ტრადიციულ მედიაინსტიტუტებში ჰიბრიდული გარემოს ჩამოყალიბება, სადაც მედია პროდუქტის წარმოებაში ერთნაირად ჩართული იქნებიან როგორც რობოტები ისე ცოცხალი ადამიანები (Thurmana, Lewis, & Kunert, 2019).

4. დასკვნა

მედიატექსტების ტრანსფორმაციის შესახებ რელევანტური სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ ტექნოლოგიების განვითარებამ მნიშვნელოვნად გარდაქმნა როგორც მედიატექსტის ფორმები, ისე მისი პრეზენტაციის ფორმატი. ტექსტზე ორიენტირებული ნარატივი ტრანსფორმირდა ჰიბრიდულ ფორმად და მრავალფორმატიან შინაარსად, რომელიც მორგებულია სხვადასხვა ციფრულ პლატფორმას, სადაც გათვალისწინებულია აუდიტორიის ნება-სურვილი. აღნიშნულ პარამეტრულ სტრუქტურაში, ტექსტურ ელემენტებთან ერთად გვხვდება ფოტოები, ვიდეოები, აუდიოჩანაწერები, გრაფიკა და სამგანზომილებიანი ე.წ. 3D გრაფიკა, იქნება ეს სიმულაცია თუ რეკონსტრუქცია, სტატიკური თუ ინტერაქტიური რუკები ან ე.წ. თაიმლაინები, ასევე, მეტამონაცემები თუ ჰიპერბმულები და ალგორითმით ნაკარნახევი სარეკომენდაციო სისტემა. სწორედ აღნიშნული ელემენტები აერთიანებს თანამედროვე მედიაშინაარსს და გადამწყვეტი ფაქტორებია ინფორმაციის გავრცელებასა და მიღებაში, შესაბამისად, ნებისმიერი მედიასაშუალებისთვის დღეს, მედიაკონტენტის წარმოების პროცესში, აუცილებელი მოთხოვნაა იფიქროს ერთდროულად როგორც შინაარსის ხარისხზე, ისე მის ტექნიკურ არქიტექტურაზე.

ბიბლიოგრაფია

1. გობეჩია, გ. (2019). ანალიტიკური ჟურნალისტიკა ჟანრები, თეორია, ისტორია, პრაქტიკა, ქრესტომათიული ნიმუშები. თბილისი: გიგლა გობეჩია.
2. კუპრაშვილი, ნ. (2011). ახალი მედია - ძველი მედიისთვის. თბილისი: გამომცემლობა „კოლორი“.
3. სანიკიძე, ი. (2015). ჟურნალისტიკის თეორიის ფორმოზრივი და შინაარსობრივი საფუძვლები. თბილისი: უნივერსალი.
4. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. (2020 წლის 9 ოქტომბერი). „საქართველო 360“ - პირველი არხის ახალი პროექტი. მოპოვებული 2025 წლის მარტი, პირველი არხი: <https://1tv.ge/video/saqartvelo-360-pirveli-arkhis-akhali-proeqti/>-დან
5. ტორაძე, მ. (2024). იდეიდან წერტილამდე წერა მედიისთვის. თბილისი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
6. ტორაძე, მ., & მასისაშვილი, ხ. (2019). მედიისა და კომუნიკაციის კვლევის მეთოდები. თბილისი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
7. Altheide, D. L. (1985). Media Power. Beverly Hills: SAGE Publications.
8. Bertalanffy, L. V. (2015). General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York City: George Braziller Inc.
9. Blumler, J. G., & Katz, E. (1974). The uses of mass communications: Current perspectives on gratifications research. Beverly Hills: SAGE Publications.
10. Castello, V. (2017). Multimedia Foundations: Core Concepts for Digital Design. New York: Routledge.

11. Castells, M. (2002). *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*. New York: Oxford University Press.
12. Castells, M. (2011). *Communication Power*. New York: Oxford University Press.
13. Cheng, K., & Verboord, M. (2024). The diffusion of immersive journalism as media innovation from media professionals' perspectives. *Journalism*, 0(0), 1-17.
14. Hiippala, T. (2017). The Multimodality of Digital Longform Journalism. *Digital Journalism*, 5(4), 420–442.
15. Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: NYU Press.
16. Lopezosa, C., Codina, L., Fernández-Planells, A., & Freixa, P. (2023). Journalistic innovation: How new formats of digital journalism are perceived in the academic literature. *Journalism*, 24(4), 821-838.
17. McQuail, D., & Deuze, M. (2020). *Mcquail's Media & Mass Communication Theory* (7th ed.). Sage.
18. Mehrabian, A. (1972). *Silent messages*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
19. Pavlik, J. (2001). *Journalism and New Media*. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press.
20. Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*, 5th Edition. New York: Free Press.
21. Trillo-Domínguez, M., & Alberich-Pascual, J. (2017). Deconstruction of journalistic genres and new media: From the inverted pyramid to Rubik 's cube. *El profesional de la información*, 26(6), 1091-1099.